

BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBALARI

Raupov Shuxrat Soyibovich

Buxoro davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi,

Umurzakov Jamoliddin Sherbekovich

“O‘zbekneftgaz” AJ departament boshlig‘i,
i.f.d., dotsent, ilmiy rahbar

Annotatsiya: tadqiqotda turizmدا yetakchi hisoblangan Ispaniya, Italiya va Fransiya tajribalari tahlil qilinib, ko‘rib chiqilgan xalqaro mexanizmlarni mahalliy sharoitlarga tanlab moslashtirish orqali O‘zbekiston ushbu sohada global amaliyotga barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari ishlab chiqilgan.

Аннотация: В исследовании проанализирован опыт Испании, Италии и Франции, которые считаются лидерами в сфере туризма, и путем выборочной адаптации рассматриваемых международных механизмов к местным условиям определены приоритетные направления развития устойчивого туризма в Узбекистане в соответствии с мировой практикой в этой области.

Abstract: The study analyzed the experiences of Spain, Italy, and France, which are considered leaders in tourism, and by selectively adapting the considered international mechanisms to local conditions, priority areas for the development of sustainable tourism in Uzbekistan were developed in accordance with global practice in this area.

Yevropa Ittifoqi barqaror turizmni rivojlantirish uchun eng ilg‘or mintaqaviy tajribaga ega. UNWTO ma‘lumotlariga ko‘ra, Yevropa mintaqasi 2025-yilda jami 793 million xalqaro sayyohni qabul qildi, ushbu ko‘rsatkich umumiy sayyohlarning 52 foizini tashkil etadi va pandemiyadan oldingi darajadan ortdi [1]. Yevropa Ittifoqining sohada yetakchilik qilishi barqarorlik tashabbuslarini global miqyosda kengaytirish kabi mas‘ulyatni ham yuklaydi. Shuning uchun tadqiqotda turizmда yetakchi hisoblangan Ispaniya, Italiya va Fransiya tajribalarini ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq deb bilamiz.

Yuqorida berilgan 3 ta yirik sayyohlik industriyasiga ega davlatlarni berilgan manbalar asosida kuchli tomonlarini quyidagilar deb bersak bo‘ladi:

1. Ispaniya siyosat doirasi va fiskal vositalarda ustunlikka ega (turizm solig‘i 133,3 million yevroni tashkil etadi);
2. Fransiya sertifikatlash tizimlarida yetakchilik qiladi (Clef Verte 3,035 ta muassasa bilan - reja bo‘yicha);
3. Italiya esa 26,000 ta agroturizm fermasi orqali jamoatchilikning kuchli ishtiroki bilan muvozanatli natijalarni namoyish etib kelmoqda.

Ushbu bir-birini to‘ldiruvchi yondashuvlar samarali barqaror turizm bitta vositalarga tayanish o‘rniga ko‘p o‘lchovli mexanizmlarni talab qilishini ko‘rsatadi. Shundan kelib chiqib, har bir yondashuvni siyosiy qo‘llab quvvatlash, fiskal vositalar, sertifikatlash tizimlari, raqamli integratsiya, jamiyat bilan aloqalarni 5 ballik tizimda baholab chiqdik (1-rasm).

1-rasm. Ispaniya, Italiya va Fransiyada barqaror turizm mexanizmlarini qiyosiy baholash

Tailand CBT va institutsional barqarorlik tizimlarida mintaqaviy yetakchiga aylandi. Mamlakat 2024-yilda 35,5 million xalqaro sayyohni qabul qildi va 2019-yilda pandemiyadan oldingi 39,9 millionlik rekordiga yaqinlashdi [2]. Tailandda barqaror turizm infratuzilmasi 2003-yilda qirollik farmoni asosida mamlakatning to'qqizta belgilangan hududida tashkil etilgan. Barqaror turizm ma'muriyati uchun belgilangan hududlar (DASTA) tomonidan boshqariladi [3]. 2023-yilda Tailand Turizm boshqarmasi (TAT) BMTning Barqaror turizm maqsadlariga moslashtirilgan to'rtta o'lchovni qamrab oluvchi barqaror turizm maqsadlarini joriy etdi, bular oqilona boshqaruv, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir, madaniy muhofaza qilish va ekologik mas'uliyat [4].

Tailandning CBT bozori 2023-yilda 29,6 milliard AQSH dollarga baholangan bo'lib, 2034-yilga kelib 140,3 milliard dollarga yetishi va yillik o'sish sur'ati 15,3% ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda [5]. Barqaror turizm tezlashuvi reytingi (STAR) tomonidan sertifikatlash sxemasi sezilarli darajada kuchaydi. TAT 2026-yilda turizm bizneslarining 70 foizini STAR akkreditatsiyasidan o'tkazishga qaratilgan reja ishlab chiqqan. 2025-yilda davomida Tailandning 10 ta destinatsiyasi "Yashil destinatsiyalar" xalqaro e'tirofiga sazovor bo'ldi [6].

Malayziya 2016-2025-yillarga mo'ljallangan Milliy ekoturizm rejasi orqali ekoturizmni o'zining milliy turizm strategiyasining asosi sifatida belgilab oldi [7]. Ushbu strategiya natijadorligi Malayziyaning 2023-yil iyul oyida Forbes Advisor tomonidan eng yaxshi 50 ta ekoturizm yo'nalishlari orasida 26-o'rinni egallashi bilan tasdiqlandi [8]. Mamlakat 2024-yilda taxminan 25 million xalqaro sayyohni qabul qildi, Visit Malaysia tomonidan 2026-yilda 35,6 million tashrif buyuruvchi va 147,1 milliard RM tushum olish maqsadi qo'yilgan [9]. 2023-yil sentabr holatiga ko'ra, MIDA (Malaysia Investment Development Authority) umumiy investitsiyalari 2,4 milliard RM bo'lgan 51 ta tabiatga asoslangan turizm loyihasini ma'qulladi, bu esa potentsial ravishda 4252 ta ish o'rni yaratishga imkon berdi [10].

Borneo sohilidagi Sabah shtati Malayziyaning yetakchi ekoturizm yo'nalishiga aylandi. 2024-yilda 3,1 milliondan ortiq sayyohni qabul qildi, turizmining YaIM qo'shgan umumiy hissi esa 13,7 milliard RMga yetdi [11]. Sabahning Turizmni rivojlantirish strategiyasi uchta asosiy elementga urg'u beradi, ya'ni bevosita jamoat manfaatlari va resurslar imkoniyatiga moslashtirilgan rivojlanish, minimal salbiy ijtimoiy-madaniy va ekologik ta'sir qilishdir. Malayziyada ekoturizm (57,8%) va tabiatga asoslangan tajribalar (45,7%) ichki sayohatlarning asosiy motivatsiyalari qatoriga kiradi [12]. Bu esa bozorning barqarorlik maqsadlariga kuchli mos kelishini ko'rsatadi.

Indoneziya Bali oroli uchun tegishli bo'lgan innovatsion mahalliy sertifikatlash tizimlarini ishlab chiqdi. Indoneziyaning Turizm to'g'risidagi qonuniga ko'ra (10/2009-sonli qonun) barqarorlik tabiiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy muhitlarni qamrab olishi kerakligini belgilaydi va barqaror turizmni rivojlantirish uchun huquqiy asos yaratadi [13]. Bali 2024-yilda 16,4 million xalqaro sayyohni qabul qildi, bu 2023-yilga nisbatan 7,9% ga ko'pdir [14]. Pickel-Chevalier va boshqa olimlar ta'kidlagandek, 2000-yilda yaratilgan va 2004-yilda UNWTO tomonidan tan

olingan Tri Hita Karana sertifikati g'arb barqarorlik standartlarining insonlar, tabiat va ilohiylik o'rtasidagi uyg'unlikni qamrab oluvchi Balining hindu falsafasi bilan noyob sinkretizmini ifodalaydi [15]. Ushbu mahalliy yorliq Balidagi 3,500 dan ortiq mehmonxonalar tomonidan qabul qilingan. Bundan tashqari, Eco Tourism Bali dasturi resurslarni tejash, ifloslanishni kamaytirish va biologik xilma-xillikni himoya qilishni qamrab oluvchi GSTC standartlariga mos keladigan 30 ta komponent mezonlarini amalga oshiradi [16]. Bali ko'plab xalqaro e'tiroflarga sazovor bo'lgan, jumladan, TripAdvisor tomonidan 2025-yildagi eng yaxshi destinatsiya deb topildi.

1-jadval

Osiyo Tinch okeani barqaror turizm yondashuvlarining qiyosiy tahlili¹

MEZONLAR	TAILAND	MALAYZIYA	INDONEZIYA
Asosiy yondashuv	Institutsional asos + CBT	Milliy ekoturizm rejasi	Mahalliy sertifikatlash + huquq
Asosiy muassasa	DASTA	Tourism Malaysia / MIDA	Kemenparekraf / ITDC
Sertifikatlash tizimi	STAR (maqsad: 2026-yilga kelib 70%)	Forbesning eng yaxshi 50 taligi (#26)	Tri Hita Karana (UNWTO)
2024-25 yillarda kelganlar	35,5M+ (2024)	25M+ (2024)	16,4M+ Bali (2024)
CBT Bozor miqyosi	\$29.6B (2023)	RM2.4B investitsiya	3,500+ sertifikatlangan mehmonxonalar
Strategik yo'nalish	BCG iqtisodiyot modeli	Visit Malaysia 2026	Mahalliy integratsiyasi
Noyob xususiyat	10 ta yashil destinatsiyalar	Sabah ekoturizm modeli	Hindu-G'arb sintezi

Qiyosiy tahlil (1-jadval) Osiyo-Tinch okeani mintaqasida uchta aniq strategik yo'nalishni ochib beradi. Tailand DASTA orqali institutsional muvofiqlashtirishga urg'u beradi va STAR sertifikatlash sxemasi orqali sanoatning keng ishtirokini amalga oshirib kelmoqda. Malayziya o'zining tabiiy biologik xilma-xilligidan milliy ekoturizm rejasi orqali tabiatga asoslangan turizm infratuzilmasiga katta miqdordagi investitsiyalar bilan foydalanadi. Indoneziya xalqaro standartlarni mahalliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan madaniy jihatdan integratsiyalashgan sertifikatlash tizimlari orqali innovatsiyalarni namoyish etadi. Bu yondashuvlar O'zbekistonning boy madaniy merosini hisobga olgan holda juda dolzarb deb o'ylaymiz.

Xulosa va takliflar. Xalqaro tajribalarning qiyosiy tahlili "O'zbekiston 2030" milliy rivojlanish strategiyasi doirasida O'zbekistonning barqaror turizmni rivojlantirishga oid aniq saboqlarni beradi. Birinchidan, institutsional muvofiqlashtirish mexanizmlari juda muhim. Tailandning DASTA modelida (2003-yilda tashkil etilgan, 9 ta belgilangan hududda faoliyat yuritadi) aniq vakolatlarga ega bo'lgan maxsus agentliklar barqaror turizmni rivojlantirish samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Gruziya tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichikroq davlatlar mustaqil bo'lib olingan mas'uliyat o'rniga jamlangan institutsional imkoniyatlardan foyda ko'rishadi.

¹ muallif tomonidan UNWTO, milliy turizm idoralari va sanoat hisobotlaridan olingan ma'lumotlar (2023-2025)

Ikkinchidan, xalqaro miqyosda tan olingan milliy standartlar ishonchlilik va bozorga kirishni ta'minlaydi. Qozog'istonning ST RK 2993 standarti (GSTC bilan moslashtirilgan, 2025-yil iyun oyida qabul qilingan) O'zbekiston uchun to'g'ridan-to'g'ri namunadir. Indoneziyaning Tri Hita Karana sertifikati madaniy jihatdan integratsiyalashgan standartlar xalqaro ishonchni pasaytirish o'rniga oshirishini ko'rsatadi.

Uchinchidan, barqarorlikka yo'naltirilgan fiskal mexanizmlar barqarorlikni moliyalashtirishning umumiy budjetlardan mustaqilligini ta'minlaydi. Ispaniyaning Balear turizm solig'i modeli (170 dan ortiq barqarorlik loyihalariga yo'naltirilgan yillik 133,3 million yevro daromad) turizmga xos yig'implarning salohiyatini namoyish etdi.

To'rtinchidan, jamoatchilik manfaatlarini birgalikda taqsimlash mexanizmlari turizmni rivojlantirish uchun mahalliy yordam va qo'llab quvvatlovni belgilaydi. Tailandning jamoatchilikka asoslangan turizmdagi muvaffaqiyati (29,6 milliard dollarlik bozor) va Italiyaning agroturizmga integratsiyasi (26,000 ta fermer xo'jaligi) mahalliy iqtisodiy foyda keltirishi va bu o'z navbatida barqarorlik natijalariga olib kelishini ko'rsatdi.

2-jadval. O'zbekiston uchun ustuvor amaliy harakatlar rejasi²

Bosqich	Ustuvor harakat	Xalqaro model	Vaqt jadvali
1-bosqich: Asos	Milliy barqaror turizm standartini (GSTC bilan moslashtirilgan) ishlab chiqish	Qozog'iston ST RK 2993	2025-2026
	Barqaror turizmni muvofiqlashtirish bo'limini tashkil etish	Tailand DASTA	2025-2026
2-bosqich: Sinovdan o'tkazish	YuNESKOning meros obyektlarida sinov sertifikati	Indoneziya Tri Hita Karana	2026-2027
	Mahalla asosidagi jamoat turizmi dasturini ishga tushirish	Tailand CBT modeli	2026-2027
3-bosqich: Kengaytirish	Barqaror turizm fiskal vositalarini joriy etish	Ispaniya Balear solig'i	2028-2029
	GSTC standartini tan olish	45+ tan olingan standartlar	2029-2030

2-jadvalda berilgan amaliy harakatlar rejasi tegishli tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan taqdirda, barqaror turizmni rivojlantirish turli institutsional sharoitlarda amalga oshirilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Eurostat. EU tourism nights at record 3.08 billion in 2025 / Eurostat. - European Commission, 16.01.2026. - Mode of access: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260116-1>

2. Kasemsuk, N. Tourism revival goes into reverse. - Bangkok Post, 21.07.2025. - Access mode: <https://www.bangkokpost.com/business/general/-revival-goes-into-reverse>

3. Rungchavalnont, P. Community-Based Tourism: Empowering Local Champions for Sustainable Tourism in Thailand. - United Nations Development Programme (UNDP) Thailand, 06.11.2022. - Access mode: <https://www.undp.org/thailand/blog/community-based-tourism-empowering-local-champions-sustainable-tourism-thailand>

² muallif tomonidan "O'zbekiston 2030" strategiyasi xronologiyasiga muvofiq ishlab chiqilgan

